

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИБЕРАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗАХ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА

Муминхужаев Абборхужа Муксумходжаевич

Независимый научный сотрудник Института социальных и духовных исследований при Республиканском духовно-просветительском центре Республики Узбекистан, преподаватель специализированной школы-интерната Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
(100123, Узбекистан город Ташкент улица Шейх-Заде 64;
abrorhujaja@inbox.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7587926>

ARTICLE INFO

Received: 20th January 2023

Accepted: 30th January 2023

Online: 31th January 2023

KEY WORDS

Идеологические войны, торговля людьми, разводы, сепаратизм, коррупция, идеология, религия, политические институты.

ABSTRACT

В статье анализируются взгляды членов общества и их отношение к порокам, считающимся идеологическими угрозами в условиях глобализации, на примере страны Узбекистан. При этом анализируется понятие идеологии, ее сущность на основе теорий известных ученых, рассматривается консервативное отношение к вредным для нее чужим ценностям и неэффективность методов борьбы. По результатам и выводам исследования рекомендуется сменить (консервативные) методы борьбы индивидов, обществ и государств на новые и эффективные (либеральные) подходы и методы борьбы, основанные на тенденциях глобализации.

«Необходимо учитывать, что невозможно придумать идеологию, объединяющую общество. Оно должно родиться и осуществиться из движения народа к будущему, о котором мечтали века». (А. Толстой).

Идеология является одной из необходимых частей духовности для национальной целостности. Мироззрение и психология народа служат базой для развития идеологии. По мнению руководителя Центра философских исследований идеологических процессов РАН А. Рубсова, «Для достижения социального и экономического благополучия в государстве необходимо изменить институты, чтобы изменить институты, надо менять политику, чтобы менять политику, надо менять идеологию, а для этого надо менять мироззрение людей». Его мысли на эту тему признаются многими другими идеологами и социологами. Поэтому для внедрения или изменения идеологии необходимо изменить мироззрение народа - стал неоспоримой аксиомой. Для того чтобы менталитет народа, являющийся главным залогом существования идеологии, не был поколеблен влиянием смены власти, формирования нового баланса между внутренними и внешними политическими институтами, он должен иметь умеренный и либеральный взгляд.

Мы можем привести примеры вышеизложенных идей из истории идеологических войн или из повседневно наблюдаемых социально-политических и экономических изменений. Несмотря на холодную войну, идеологическую агитацию и политику поляризации, проводимой США и Советским Союзом в XX веке, разделенные ими народы Германии, Вьетнама и Йемена остались верными своим ценностям как нации, вопреки интересам этих двух великих стран. Мировоззрение людей служило решающим фактором в этих геополитических процессах. Япония, Германия, Италия, Австрия и Венгрия, вышедшие из Второй мировой войны побежденными странами, считались беднейшими и экономически слабыми странами. Однако такие аспекты, как непризнание поражения в мировоззрении народа, верность интересам нации и постановка их выше личных интересов, доверие и опора на интеллектуальный слой нации, трудолюбие, поиск ошибок в собственных действиях, и не считая кого-либо врагом в своей характеристике, были решающими факторами сильных экономических, политических, финансовых и интеллектуальных возможностей.¹

Случаи, противоположные этому, мы можем видеть на примере народов таких стран, как разделенная Корея, Куба - не сумевшая перейти к рыночной экономике, Украина - бессильная перед трайбализма и нацизма, Франция - где этнические и религиозные конфликты не прекращаются, Венесуэла, - уровень жизни которой не соответствует ее экономическим возможностям, и другие.

В Узбекистане новые идеологические угрозы все больше демонстрируют необходимость их решения на основе нового подхода. К сожалению, такая необходимость обусловлена увеличением числа детей среди объектов убийства, тем, что количество детей по преступлениям торговли людьми увеличилось на 6% в 2019 году по сравнению с 2018 годом до 44%, усилением психологического и физического насилия в отношении женщины, несмотря на принимаемые государством меры по борьбе с преступностью высокий уровень коррупции, трудно сформировать нетерпимое мировоззрение по отношению к ней, снижается положение науки в общественном сознании, несмотря на то что они является единым народом конфликт и неприятие между верующими и теми кто мало обращает внимания на правила религии, участились случаи попадания молодых людей в ловушку легких способов заработка или рискованных игр и другие.²

Согласно анализу, 83% выявленных в Узбекистане матерей-торговцев детьми в качестве причины преступления назвали социально-экономический стресс, а 17% - беременность вне брака или то, что ребенок был не от замужнего человека. Выявлено, что основной причиной разводов и насилия в отношении женщин является неготовность молодых людей к принятию на себя семейных обязанностей, а также недостаточное значение родителей для воспитания своих детей. Угрозы представлениям нашего народа об институте семьи - рост числа разводов - показывает,

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Germany

² <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>

что мы запаздываем с установлением либерального отношения к этой проблеме, представляющей большую угрозу благополучию общества.³

В 2020 году количество разлученных семей уменьшилось на 10% по сравнению с 2019 годом и составило 28 233. Однако это нельзя расценивать как результат нового отношения узбекского общества к разводу. Потому что по данным Госкомстата в 2020 году количество официальных браков уменьшилось на 5% по сравнению с 2019 годом и на 6% по сравнению с 2018 годом. В результате разводов в 2020 году 8725 детей стали жить не в той семье.⁴

По результатам опросов выяснилось, что 99% детей столицы Ташкента не видятся своих отцов. К сожалению, значительная часть общественно опасных происшествий в нашем обществе происходит по вине детей и женщин, проживающих в таких неблагополучных семьях. Поэтому вертикальное развитие проблем, связанных с институтами семья, следует оценивать как угрозу стабильности общества и государства и давать ей современное решение.

Как заявил Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису Республики Узбекистан 24 января 2020 года: «Зло коррупции в нашем обществе в различных ее формах является препятствием для нашего развития. Если мы не предотвратим эту злую напасть, не удастся создать реальную деловую и инвестиционную среду, да и вообще ни одна ветвь общества не будет развиваться».⁵

По словам министра юстиции Русланбека Давлетова, за последние 5 лет количество должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в Узбекистане и привлеченных к уголовной ответственности, превысило 14 тысяч человек. Сообщалось, что более 160 из них являются должностными лицами республиканского уровня, более 1270 - областного уровня и более 13 тысяч - районного уровня.

По результатам журналистских опросов и анкетирования, проведенных qalampir.uz в декабре 2021 года, 98% опрошенных сообщили, что имеют и сталкиваются с коррупционными ситуациями, 93% давали взятки, 12% отказывались от взяток. В 2021 году международная неправительственная организация Transparency International обнародовала новый список индикаторов неприятия коррупцией в стране. По его словам, Узбекистан занял 146 место из 179 стран, оставив позади только Таджикистан и Туркменистан из стран СНГ.

Либерализация взглядов народа в религиозном направлении - это не переход к коллективной или общественной вере, а формирование ответственности каждого человека перед своей верой. Кроме того, совершение даже самых малых молитв по ответственности перед собой является формированием у человека собственных религиозных воззрений и законов веры, чувства ответственности на совести за свои действия и бездействия. На наш взгляд, если вместо широко распространенного в

³ <https://sof.uz/uz/post/ozbekistonda-chaqaloq-savdosining-3-ta-asosiy-sababi-malum-qilindi>

⁴ <https://daryo.uz/2021/12/16/ozbekistonda-songgi-5-yilda-korrupsion-jinoyatlar-sabab-javobgarlikka-tortilgan-mansabdorlar-soni-malum-qilindi/>

⁵ <https://e-cis.info/news/567/90001/>

обществе взгляда на последовательность «я, храм, законы Бога, рай, Бог» возникнет религиозный взгляд в форме «я, законы Бога, Бог», то контроль над своим сознанием большого числа наших граждан был бы предотвращен от перехода в руки вражеских идеологий.

Подача информации религиозного содержания, подача ее без прохождения через фильтр либерального подхода, к сожалению, становится обычным явлением в контенте социальных сетей религиозного содержания. Информация, подаваемая ими аудитории, смешана с настроениями запрета, наказания, неприятия и несогласия. Даже в этой информации мнение о том, что ислам отвергает идеи других религий, смешивается с идеей о том, что ислам выступает против других наций или рас. В результате молодые люди, составляющие активную аудиторию современных социальных сетей, с подозрением относятся к любому сотрудничеству с неисламскими народами.

Выше мы рассмотрели точку зрения о том, что идеология берет свое начало в мировоззрении людей и что это правильно. Кроме того, можно вспомнить слова известного грузинского философа Мераба Константиновича Мамардашвили «Идеология — это социальное решение». Мы представляем точку зрения, согласно которой консенсус в обществе представляет собой систему ценностей. Поэтому для того, чтобы у узбекского народа была правильная идеология, необходимо пересмотреть обычаи и традиции, ставшие частью его мировоззрения, исходя из требований экономического и духовного развития и опыта развитых народов.

Ученые, определившие мировоззрение и менталитет людей как объект своих исследований: Джураев Р, Джуракулов Ф, Саидкосимов А, Мусаев М, Рубсов А, Селиванов А.А, Щербаков А.Е, Ефимов В.А, Робинсон Дж.А, Акемоглу Д, Дайсаку Икеда, Фрэнсис Фукияма и многие другие политологи и социологи, пришли к такому же выводу, что мы не можем добиться каких-либо экономических, социальных и духовных изменений на государственном уровне без изменения мировоззрения не только узбекского народа, но и любой нации.

Из того, что это новое течение поддерживают мировые политики, видно, что человек 21 века не имеет права занимать какую-либо позицию, не зная основных факторов экономических и политических конфликтов. Потому что действия людей, не основанные на экономическом и политическом анализе, с большой долей вероятности послужат средством острого воздействия на геополитическую ситуацию, которая по-прежнему остается напряженной. Мы можем видеть это на примере результатов протестов, прошедших в Украине в 2014 г, Беларуси в 2020 г. или Казахстане и Узбекистане в 2022 г, которые оказали большое влияние на геополитическую ситуацию.

В истории нашей страны не раз наблюдался резонанс либеральной борьбы с идеологическими угрозами. Важно признать в качестве примеров введение исламской культуры и религии в результате арабского нашествия, движения джадидов и усилий интеллектуалов по пробуждению людей знаниями со второй половины 20-го века.

Социологи Н.С.Салимсакова и Д.М.Абдурахимова высказывают следующие положения о необходимости современного узбекского народа иметь национальное

самосознание и современное мировоззрение. «Естественно, что государственная система, ее управление, проводимая политика должны прежде всего строиться на основе четко выраженной идеологии. То есть необычно, чтобы государство сначала строилось, а потом исчезало из идеологии. Мы должны это хорошо понимать. То есть сначала появляется идея, потом на основе идеи идеология, а на основе идеологии система, политика. Неизбежно, что общество, не опирающееся на свою национальную идею, столкнется с кризисом и собьется с пути. Другой аспект этого вопроса заключается в том, что без изменения сознания и мышления мы не можем построить свободное и процветающее общество».⁶

Обобщая напряженные общественно-политические процессы 21 века, не следует ставить вопрос о том, нужно ли узбекскому обществу в современном мире мировоззрение, создающее основу для идеологии в рамках требований времени. Правильно сказать, какое мировоззрение или идеология должно быть у узбекского общества, чтобы иметь либеральную идеологию, обеспечивающую развитие народов мира.

Все это требует новой идеологии, направленной на объединение взглядов общества от старых к новым мыслям и социальным процедурам. Новое, либеральное мировоззрение, которым руководствуется общество, должно представлять собой систематизированный порядок социальных, духовных, правовых потребностей (а не религиозных воззрений) населения. Следует определить, что ее главная задача состоит в формировании нации, сохраняющей национальные взгляды и идеалы и адекватно реагирующей на проблемы времени. Устоявшиеся либеральные воззрения и их сложная идеология не являются самоцелью, они также служат консенсусом солидарности между различными группами и силами общества о путях и средствах изменения общества.

Джеймс А. Робинсон и Дарон Акемоглу, исследовали уровень жизни народов мира, средней продолжительности жизни, экономический благосостояние, различный возможности использования общечеловеческих прав, источниках удовлетворенности своим материальным и духовным положением и представили в книге «Почему нации терпят неудачу»: Истоки власти, процветания и бедности». По их заключению, люди живут в разных мирах. Люди в богатых странах здоровы, живут дольше и получают качественное образование. У них есть возможность выбирать профессии с гарантированно высокой карьерой и образом жизни, о котором мечтают граждане бедных стран. Они избирают на выборах правительство, голос которого имеет прямое значение и его не сажают просто так. Всего этого они добиваются своим активным гражданским участием в политике и политическими институтами, которые они сами создают и активно участвуют в государственном и общественном управлении.⁷

По мнению доктора философии Андрея Олеговича Баумейстера, мировоззрение является прежде всего психологией человека и служит центром формирования его образа жизни, обычаев и традиций.

⁶ Salimsakova N.S, Abduraximova D.M. Milliy g'oya: asosiy tushunchalar va tamoillar. Toshkent - 2016: 67-73

⁷ Robinson J. A., Acemoglu D. Why nations fail: The origins of power, prosperity and poverty. – London : Profile, 2012.

К сожалению, в настоящее время в узбекском обществе широко наблюдается экспансионизм, включающий в себя конформизм (необоснованный отказ от моральных ценностей, привыкание к новым порядкам) и иррационализм (принятие решений на основе эмоций, а не интеллекта).⁸ Исходя из негативных изменений, отмеченных в узбекском обществе, мы должны изменить свое мировоззрение на либеральное (осознать проблему, установить систему борьбы на основе, а не на результате, отказаться от напряженных отношений, установить отношения, основанные на диалоге, прекратить образ врага). В противном случае, несомненно, мы не сможем избавиться от наших духовных, нравственных, политических, экономических, правовых и социальных проблем, не изменив направления.

Верить в то, что такая идеологическая угроза узбекскому народу не планируется, равносильно вере в политическую утопию. Научный сотрудник Института Альберта Эйнштейна Джин Шарп говорит: «Надежда людей, которые полны решимости преодолеть тиранию над ними с помощью политических и финансовых институтов западных стран, равна вере в басню. Потому что западные страны могут терпеть диктатуру других правительств в своих интересах».⁹ Его мнение о западных странах согласуется с нашими представлениями о том, что каждая нация должна самостоятельно освободиться от идеологического рабства, диктатуры или тирании.

Для того чтобы реформы, проводимые в Узбекистане, были успешными, чтобы сформировался общественный консенсус, наше общество должно изменить свой путь развития. Для этого необходимо новое гуманитарно-стратегическое мировоззрение, которое заранее проектируется и направляет и объединяет людей.

References:

1. Gene Sharp. "From dictatorship to democracy. A Conceptual Framework for Liberation". The Albert Einstein Institution. 2010. p
2. <https://daryo.uz/2021/12/16/ozbekistonda-songgi-5-yilda-korrupsion-jinoyatlar-sabab-javobgarlikka-tortilgan-mansabdorlar-soni-malum-qilindi/>
3. <https://e-cis.info/news/567/90001/>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Germany
5. <https://sof.uz/uz/post/ozbekistonda-chaqaloq-savdosining-3-ta-asosiy-sababi-malum-qilindi>
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>
7. https://www.youtube.com/watch?v=skjt_rIWk-Q&t=3799s
8. Robinson J. A., Acemoglu D. Why nations fail: The origins of power, prosperity and poverty. – London : Profile, 2012.
9. Salimsakova N.S, Abduraximova D.M. Milliy g`oya: asosiy tushunchalar va tamoillar. Toshkent - 2016: 67-73

⁸ https://www.youtube.com/watch?v=skjt_rIWk-Q&t=3799s

⁹ Gene Sharp. "From dictatorship to democracy. A Conceptual Framework for Liberation". The Albert Einstein Institution. 2010.